

*Романюк Олександр Георгійович,
науковий співробітник відділу економіки, менеджменту та трансферу інновацій у тваринництві
Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925045>

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

*Romaniuk Oleksandr,
Researcher of the Department of Economics, Management and Transfer of Innovations in Livestock Farm-
ing, Livestock Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0001-3353-6288>*

STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL BUSINESS ENTITIES

Вступ.

В сучасних умовах інновації є рушійною силою розвитку бізнесу, ефективним засобом конкурентної боротьби та створюють можливості переходу на нові технологічні платформи за допомогою яких формуються фундамент для економічного зростання. Агробізнес є значимим елементом соціально-економічної системи, взаємопов'язаний з іншими видами економічної діяльності, вирішує завдання продовольчої безпеки, розвитку сільських територій та поліпшення якості життя сільського населення. Важливого значення набувають впровадження інновацій та стратегічного управління потенціалом інноваційного розвитку суб'єктів аграрного бізнесу.

Метою публікації є дослідження сутності інновацій, сучасних трендів інноваційної діяльності в агробізнесі та вияв особливостей стратегічного управління потенціалом інноваційного розвитку суб'єктів аграрного бізнесу за сучасних реалій.

***Результати.** В статті досліджуються питання щодо стратегічного управління потенціалом інноваційного розвитку суб'єктів агробізнесу. Визначено сутність поняття інновація, досліджено місце інноваційної складової в системі управління суб'єктом бізнесу, обґрунтовано поняття інноваційних потенціал. Досліджено визначення стратегії, як економічна категорія та стратегічного управління інноваційним потенціалом. Проведено оцінку передумов інноваційного етапу розвитку агросектору та визначено траєкторію і тренди його глобального розвитку в горизонті найближчого десятиліття. Обґрунтовано, що процес формування і реалізації системи стратегій суб'єктів агробізнесу повинен складатися з трьох послідовних стадій: підготовка, розробка та реалізація стратегії. Визначені основні етапи зазначеного процесу.*

***Висновки.** Стратегічне управління розвитком інноваційного потенціалу у сфері агробізнесу є ключовим чинником його сталого розвитку, забезпечення продовольчої безпеки, збільшення випуску експортно орієнтованої та конкурентоспроможної продукції. Більшість суб'єктів аграрного бізнесу, які впроваджують інноваційні технології у виробництво, досягають значних економічних результатів.*

***Ключові слова:** інновації, інноваційний потенціал, стратегія, стратегічне управління, агробізнес.*

Introduction. In today's conditions, innovations drive business development, an effective means of competitive struggle, and create opportunities to transition to new technological platforms, which help form the foundation for economic growth. Agribusiness is a significant element of the socio-economic system, interconnected with other types of economic activity, solving the problems of food security, developing rural areas, and improving the quality of life of the rural population. The introduction of innovations and strategic management of the innovative development potential of agrarian business entities are becoming essential.

The publication aims to study the essence of innovations and modern trends of innovative activity in agribusiness and reveal the features of strategic management of the potential of innovative development of agrarian business entities under modern realities.

The article's findings are significant, as they shed light on issues related to the strategic management of

the innovative development potential of agribusiness entities. The essence of the concept of innovation is determined, the place of the innovative component in the management system of the business entity is investigated, and the concept of innovative potential is substantiated. The definition of strategy as an economic category and strategic management of innovative potential was studied. An assessment of the prerequisites of the innovative stage of the development of the agricultural sector was carried out, and the trajectory and trends of its global development in the horizon of the next decade were determined. It is substantiated that the process of formation and implementation of the system of strategies of agribusiness entities should consist of three consecutive stages: preparation, development and implementation of the strategy. The main stages of the specified process are defined.

Conclusions. Strategic management of innovative potential in agribusiness is a critical factor in its sustainable development, ensuring food security, and increasing the production of export-oriented and competitive products. Most agrarian business entities implementing innovative technologies in production achieve significant economic results.

Keywords: innovation, innovation potential, strategy, strategic management, agribusiness.

Постановка проблеми. Сучасні засади функціонування національної економіки потребують переходу на інноваційний шлях розвитку. Інновації є рушійною силою розвитку бізнесу, ефективним засобом конкурентної боротьби та створюють можливості переходу на нові технологічні платформи за допомогою яких формуються фундамент для економічного зростання. До того ж інновації сприяють притоку інвестицій, знижують собівартість продукції, поліпшують репутацію виробників, сприяють проникненню та укріпленню нових позицій на ринках, збільшенню ринкової вартості підприємства-новатора.

Агробізнес є значимим елементом соціально-економічної системи як регіону так і країни, взаємопов'язаний з іншими видами економічної діяльності, вирішує завдання продовольчої безпеки, розвитку сільських територій та поліпшення якості життя сільського населення. За сучасних реалій розвиток аграрної сфери характеризується низьким рівнем матеріально-технічного забезпечення і використання новітніх технологій як в сільському господарстві так і у всіх сферах АПК; низькими темпами зростання виробництва продукції, значними втратами агропродукції на стадіях зберігання та переробки; низькими можливостями отримання суттєвих економічних вимог від розвитку органічного виробництва; неефективними заходами державної підтримки галузей сільського господарства; відтоком сільського населення та низьким рівнем сільської інфраструктури. Вихід із такої ситуації можливий шляхом активізації інвестиційно-інноваційної діяльності у сфері агробізнесу. Тому для усунення негативних тенденцій потребуються комплексні і системні заходи, серед яких важливого значення набувають впровадження інновацій та стратегічного управління потенціалом інноваційного розвитку суб'єктів аграрного бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основоположником поняття «інновація» вважають Й. Шумпетера, який розглядає її як нововведення. Шумпетер визначив п'ять типів інноваційної діяльності: впровадження нової техніки та інноваційних технологій; розробка нових продуктів з новими властивостями; використання нової сировини; застосування ефективних методів управління; вивчення нових ринків збуту продукції [8]. На думку Дж. Брайта, інновація — це «процес, що об'єднує науку, техніку, економіку, підприємництво та управління» [6]. Тобто інновація — це процес, у

якому винахід або нова ідея набувають економічного змісту, креативний характер інноваційної діяльності. Нині науковці-аграрії дедалі більше досліджень проводять у сфері біотехнологій, цифровізації, штучного інтелекту та нанотехнологій, адже ці наукові напрями дозволяють сільському господарству стати більш продуктивним, ефективно використовувати природні ресурси, поліпшити структуру раціону харчування населення та скоротити відходи, викиди парникових газів. Наприклад, у Китаї зростання сільськогосподарського виробництва досягнуто завдяки впровадженню передових агротехнологій, що дозволило йому стати однією з технологічно розвинених країн у галузі розвитку сільського господарства (Agricultural innovations in China...) [1].

Інноваційна діяльність характеризується тривалим процесом впровадження інновацій і ще більш тривалими наслідками від впровадження, тому стратегічне управління інноваційною діяльністю є необхідним для успішного розвитку бізнесу в довгостроковій перспективі. За сучасних умов стратегічне управління необхідне для забезпечення сталого розвитку та досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності. Різні аспекти інноваційної діяльності, питання стратегічного управління потенціалом інноваційного розвитку, проблемні та специфічні аспекти в діяльності бізнесу та вітчизняної економіки, розглянуті в роботах таких авторів, як Л. Антоненко, Л. Бляхмана, В. Богачева, Ю. Васильчука, В. Геєць, О. Дація, В. Добрава, Т. Заєць, Молдаван, С. Пакуліна, Г. Попова, П. Саблука, В. Семіноженко, М. Хвесика та інших. Проте, залишається невизначеним та дискусійним широке коло теоретичних, методологічних та практичних питань, що стосуються стратегічного управління потенціалом інноваційного розвитку суб'єктів аграрного бізнесу за сучасних умов господарювання.

Постановка цілей статті. Метою даної публікації є дослідження сутності інновацій, сучасних трендів інноваційної діяльності в агробізнесі та вияв особливостей стратегічного управління потенціалом інноваційного розвитку суб'єктів аграрного бізнесу за сучасних реалій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розуміння того, що інновації є рушійною силою розвитку бізнесу остаточно сформувався і ввійшло в практику успішного функціонування його суб'єктів. Відповідно до оцінок провідних економістів, інновації забезпечують можливість переходу на нові технологічні уклади, за допомогою яких формуються основи для стрімкого економічного зростання. Перспективи, можливість розвитку та здійснення діяльності зі створення інновацій прийнято вважати інноваційним потенціалом. Розуміння нами місця та сутності інноваційної складової в системі управління суб'єктом бізнесу наведено на рис. 1.

Рис.1. Інноваційна складова в системі управління бізнесом

Вперше про сутність інноваційного потенціалу через кількісний метод його оцінки (індекс інноваційного потенціалу (ICI) обґрунтував Майкл Портер [5]. В контексті оцінки інноваційного потенціалу суб'єкту бізнесу застосовується таке визначення інноваційного потенціалу: здатність суб'єкту бізнесу в умовах конкурентного ринку, з урахуванням зовнішніх впливів середовища і за достатнього забезпечення ресурсами, створити власний інноваційний продукт, наділений унікальними властивостями та призначений для задоволення вимог споживачів.

На основі аналізу та узагальнення наукових досліджень, під інноваційним потенціалом суб'єктів бізнесу ми будемо розуміти сукупність ресурсів та можливостей, які наявні в суб'єкта бізнесу, взаємопов'язані і взаємодіють між собою та з зовнішнім середовищем в певних організаційно-управлінських умовах, забезпечуючи готовність до здійснення інноваційної діяльності відповідно до стратегічних цілей розвитку суб'єкту бізнесу. Зазначимо, що рівень інноваційного потенціалу перебуває в постійній динаміці. Зміни можуть відбуватися як у бік його підвищення, так і у бік зниження рівня інноваційного потенціалу. Динаміка рівня інноваційного потенціалу залежить від таких чинників, як: проведення наукових досліджень, зміни кадрового складу, зміни рівня технічної оснащеності, залучення фінансових ресурсів, організаційної структури управління тощо.

Стратегія як економічна категорія розглядається в багатьох роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників і загалом може бути визначена як комплекс дій і підходів у сфері управління, що використовуються для досягнення поставлених цілей і завдань. Г. Мінцберг виділяє п'ять елементів стратегії: план, позиція, прийом, шаблон дій і перспектива [4]. Стратегія як план передбачає реалізацію функції планування в контексті стратегічного управління. У науковій літературі та практиці стратегічного управління традиційно склалися певні етапи цього процесу: аналіз організаційного середовища, планування цілей стратегічних позицій і

шляхів їх досягнення, діяльність з обґрунтування методів реалізації стратегічних планів [6].

На нашу думку, стратегічне управління інноваційним потенціалом підприємства слід розглядати залежно від того, чи є інновації метою або засобом досягнення стратегічних цілей підприємства. Для одних підприємств інновації будуть найважливішим елементом загальної корпоративної стратегії розвитку, а всі сфери діяльності будуть підпорядковані стратегічним цілям та завданням підприємства загалом. Для інших інновації стануть важливою функціональною стратегією, аналогічною іншим, і засобом досягнення цілей і завдань розвитку в певних напрямках діяльності підприємства, що визначатиметься такими чинниками, як: система корпоративних цілей та цінностей; галузь і сфера функціонування бізнесу, його масштаби (науково-технічний рівень виробництва, темпи оновлення продукції); потенціал (інноваційний, виробничий, фінансовий тощо) підприємства, що визначає ключові компетенції підприємства.

В контексті визначення оптимальної траєкторії інноваційних змін кожному суб'єкту агробізнесу необхідно мати системне уявлення про наявні можливості та інструменти інтеграції інновацій у власне виробництво [2]. Ключові науково-технічні перетворення та відкриття, які відбулися за останні кілька десятиліть років, а також загострення таких глобальних проблем сучасності, як продовольча криза, зміна клімату і кризовий стан доквілля стали основними передумовами інноваційного етапу розвитку агросектору [3]. На нашу думку, траєкторію його глобального розвитку в горизонті найближчого десятиліття визначатимуть такі тренди (рис.2):

- Перехід на новий технологічний уклад, який передбачає перспективне зниження впливу кліматичних і біологічних факторів та формування комплексу технологічних рішень для підвищення врожайності, продуктивності та запобігання втратам.
- Зміни в ланцюжках створення вартості. Інноваційні трансформації в агробізнесі сприятимуть

розвитку галузі, де на формування вартості безпосередньо впливатимуть проривні технології промислового дизайну, інжинірингу, робототехніки, генетики, селекції, інформаційних технологій та штучного інтелекту.

готових продуктів нового покоління, які не тільки безпечні та смачні, але й мають заздалегідь задані властивості, здатні задовольнити найвибагливіші запити споживачів.

- Зміна концептуальних параметрів попиту. Відхід від традиційної продовольчої сировини до

Рис. 2. Формування інноваційного потенціалу в агробізнесі

- Формування пакету обмежувальних заходів щодо продукції суб'єктів агробізнесу, які не дотримуються суворих стандартів якості. Прогресивні споживачі все більше звертають увагу на використанні у виробництві технології та їх відповідність принципам сталого розвитку й етичності, зокрема добробуту тварин, впливу на навколишнє середовище, екологічної та соціальної відповідальності бізнесу.

- Трансформація освіти в аграрній сфері, що призводить до зниження потреби в некваліфікованій робочій силі, яку замінять роботи, і перехід до оволодіння компетенціями, які базуються на знаннях передових технологій. Це включає створення адаптивних та коротких освітніх програм, які дозволять швидко готувати фахівців, що відповідають вимогам динамічного ринку праці.

Технологічні фактори, зокрема інформаційні технології, IT-інфраструктура, великі дані (BigData), самонавчальні системи, інтернет речей, блокчейн та робототехніка, відіграють особливу роль у стимулюванні інноваційних змін. Зростаючий обсяг зібраних даних вимагає нових підходів до їх обробки та аналізу, використовуючи спеціальні інструменти BigData.

Аналіз методології стратегічного управління дозволив встановити недостатнє використання методів стратегічного планування та управління в агробізнесі. Система управління в агробізнесі повинна базуватися на стратегічному підході, який передусім враховує зміни у зовнішньому середовищі агробізнесу та застосовує відповідні методи і інструменти управління у сфері стратегічного планування, організації, мотивації та контролю. Саме такий підхід є системним і необхідним в умовах інноваційно розвинутої економіки [7]. Процес формування і реалізації системи стратегій суб'єктів агробізнесу повинен традиційно складатися з трьох послідовних стадій: підготовка, розробка та реалізація стратегії. Основні етапи цього процесу включають (рис.3):

1. Оцінка стратегічного потенціалу бізнесу - аграрного сектору.

2. Оцінка стратегічного організаційного середовища (зовнішнього і внутрішнього), а також конкурентного середовища суб'єкту агробізнесу.

3. Оцінка інноваційного виробничого потенціалу споживачів.

4. Формування стратегічного бачення та місії.

Рис.3. Формування стратегії управління потенціалом інноваційного розвитку

5. Ідентифікація можливостей і стратегічних ресурсів для скорочення або усунення стратегічного розриву.

6. Постановка цілей.

7. Розробка варіантів корпоративної (базової, загальної) стратегії для скорочення або ліквідації стратегічного розриву.

8. Оцінка варіантів корпоративної стратегії.

9. Вибір оптимального варіанту корпоративної стратегії для ліквідації стратегічного розриву.

10. Формування бізнес-стратегій, функціональних і операційних стратегій.

11. Впровадження обраного оптимального варіанту загальної стратегії та її складових у систему стратегічних планів, програм, проєктів, заходів.

12. Контроль реалізації загальної стратегії, а також бізнесових, функціональних і операційних стратегій.

13. Розробка і здійснення коректуючих заходів.

Тож, зазначений підхід створює можливості суб'єктам агробізнесу більш ефективно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі, використовуючи інноваційні рішення та інноваційний потенціал для досягнення стратегічних цілей.

Висновки. Стратегічне управління розвитком інноваційного потенціалу у сфері агробізнесу є ключовим чинником його сталого розвитку, забезпечення продовольчої безпеки, збільшення випуску експортно орієнтованої та конкурентоспроможної продукції. Більшість суб'єктів аграрного бізнесу, які впроваджують інноваційні технології у виробництво, досягають значних економічних результатів. Важливою умовою реалізації стратегії інноваційного розвитку є інтеграція науки, освіти, бізнесу та держави та інвестицій задля реалізації інноваційних проєктів. Необхідно створювати сприятливе макроекономічне середовище, одночасно формуючи відповідну правову базу для розвитку підприємства в галузях аграрної сфери, що забезпечить

ефективний розвиток інновацій та підвищить конкурентоспроможність агропромислового сектора на світовому ринку.

Список літератури

1. Agricultural innovations in China aid countries around the world. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.science.org/>

2. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія / П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило та ін. К. : ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.

3. Інновації в агро: у що аграрії інвестуватимуть у найближчі 5 років [Електронний ресурс]. URL: <https://agroportal.ua/ru/blogs/innovaciji-v-agro-u-shcho-agrariji-investuvatimut-nayblizhchi-5-rokiv>

4. Mintzberg H., «Research on Strategy-Making», Proceedings after the 32nd Annual Meeting of the Academy of Management, Minneapolis, 1972, pp. 90–94

5. Porter M.E., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (New York, NY: The Free Press, 1980). 580 p

6. Стратегічний менеджмент : навч. посібник / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Т. О. Гуренко, Ю. С. Гудзинська, М. Р. Судомир. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2020. 314 с.

7. Управління інноваціями в сучасній організації / під ред. В. А. Євтушевського. – К. : Нічлава, 2006. – 359 с.

8. Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу/ Йозеф А. Шумпетер ; пер. з англ. В. Старка. – 2-е вид., доп. – Київ : Видавничий дім “КиевоМогилянська академія”, 2014. – 246 с.